

ХІХ–ХХ АСР БОШЛАРИДА ШАҲРИСАБЗ БЕКЛИГИ ҲУНАРМАНДЧИЛИГИГА ОИД МУЛОҲАЗАЛАР

Холикулов А.Б.

ЎзМУ, т.ф.д., доц.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12619873>

Бутун ўрта асрларда бўлганидек, ХІХ–ХХ аср бошларида ҳам ҳунармандчиликнинг етакчи тармоғи тўқимачилиқдан иборат эди. Тўқимачиликнинг ип-калава йиғириш, матолар тўқиш ва тайёр кийимлар ишлаб чиқариш сингари турлари анъанага айланган. Ҳунармандчиликнинг мазкур тармоқлари учун зарур хом ашё: жун, пахта ва ипак воҳанинг ўзида етиштирилган. Тўқимачилиқда жундан ип йиғириш энг қадимий машғулот ҳисобланган. Жундан ип-калава тайёрлаш анъанавий чорвачилик марказлари, дашт ва тоғолди ҳудудларидаги қишлоқларда кенг ривожланган. Пахтадан ип-калава тайёрлаш эса суғориладиган ерларда яхши йўлга қўйилган.

1. Шаҳрисабз беклигида тайёрланадиган матолар ичида бўзнинг салмоғи юқори бўлган. Бу оддий, пишиқ ва иссиқ мато пахта ипидан тайёрланган. Маҳмуд ибн Валининг маълумотига кўра Шаҳрисабзда кўп миқдорда сарбас-бўз (бўялмаган оқ мато) тайёрланган [Маҳмуд ибн Вали: 176.]. Сўнги даврларга оид адабиётларда ҳам Шаҳрисабзда бўз тайёрлашга ихтисослашган гузарлар сақланиб қолганлиги айтиб ўтилади [О.А.Сухарева: 138]. Бўздан аҳолининг кўпчилиги қисми кийиб юрадиган кийим-кечаклар, салла, дастурхон ва бошқалар тайёрланган. Бўз турли рангларга бўялиб, унга нақш босиш орқали янги мато–чит ҳосил қилинган. Ундан аёллар кийим-кечаклари, тўшаклар ва бошқалар тайёрланган [Р.Г.Мукминова: 66]. О.А.Сухареванинг маълумотларига мувофиқ, шаҳрисабзлик читгарлар шаҳарнинг Раис гузарида яшаган [О.А.Сухарева: 138].

Бекликда тайёрланган матолар ичида олача деб аталадиган мато анча машҳур бўлган. Олача–пахта ва ипакдан тўқиладиган оддий мато бўлиб, унга турли рангдаги ҳошиялар билан безак берилган. Унинг зибак, ипакли олача, фаранги каби турлари тўқилган. Фаранги олача четдан келтирилган ипдан тўқилган [А.Гребенкин: 511]. Олача Шаҳрисабзда ҳам кўп миқдорда тайёрланган, лекин олача тайёрланадиган асосий марказ Қарши шаҳри ҳисобланган. Шаҳрисабзда ипак матолар тайёрлаш ҳам анча ривожланган. Шаҳарда тайёр кийимлар, жумладан, бош кийим тикувчи усталар ҳам яшаган. Бош кийимлар орасида Шаҳрисабз дўппилари анча машҳур бўлган [А.Кholikulov: 30-35].

Биз кўриб чиқаётган даврда ҳунармандчиликнинг етакчи тармоқларидан яна бири кулолчилик саналган. Бу даврда воҳа кулолчилигида ўзига хос бадиий услуб вужудга келади. Қарши, Шаҳрисабз ва Китоб шаҳарлари кулолчиликнинг асосий марказлари ҳисобланган. Бу шаҳарларда кулоллар алоҳида гузарларда истиқомат қилган [О.А.Сухарева: 137; Н.И.Крашенинникова: 32.; М.С.Ҳамидова: 11-13].

Шу даврга хос ҳунармандчилик турлари ичида металл буюмлар ишлаб чиқариш ҳам катта аҳамиятга эга бўлган. Металл буюмлар ишлаб чиқарувчи усталар Қарши ва Шаҳрисабзда яшаганлар [А.В.Кholikulov: 546-549]. Улар темирчи ва мисгар каби мутахассисликларга бўлинган. Темирчи усталар қишлоқ хўжалиги ва турмушда ишлатиладиган турли асбоб-ускуналар–кетмон, бел, ўроқ, теша, болта, пичок, мих, игна ва бошқа майда темир буюмлар ясаган. Шаҳрисабзлик темирчилар ҳамда чархчилар Кулоллик гузарида яшаган. Шунинг учун Кулоллик гузарининг бир қисми Чархчилик номи билан ҳам аталган. Уларнинг устахоналари ҳам ўша жойларда бўлган [О.А.Сухарева: 125, 137].

Мис буюмлар ясовчи усталар ҳам асосан Қарши ва Шаҳрисабз шаҳарларида ҳаёт кечирган. Шаҳрисабзлик усталар Ҳовузи мардон гузарида [О.А.Сухарева: 137] яшаган. Қарши ва шаҳрисабзлик усталарнинг мис буюмлари ўз шаклига кўра бир-бирига анча ўхшаш бўлиб, Хива ҳамда Бухоро усталарининг буюмла ридан катта фарқ қилган [Т.Абдуллаев, Д.Фахретдинова, А.Хакимов 33].

Шаҳарларда дегрезчи усталар ҳам яшаган. Улар турли кишлок хўжалик буюмлари, чўян қозонлар, чироқ ва бошқа буюмларни махсус қолипларга куйиб ясаганлар. Шаҳрисабзлик дегрезчи усталар шаҳарнинг Дегрези ва Жуйи-Хейтак гузарларида истикомат қилган [О.А.Сухарева: 137].

Воҳа шаҳарларида курул-яроғлар ясовчи усталар ҳам бўлган. Масалан, XIX асрда Китоб ва Шаҳрисабзда афғон ҳамда форс мутахассислари ёрдамида тўплар тайёрланган [М.Ю.Юлдашев: 15].

Шаҳарларда шу даврда заргарлик ҳам тараққий қилган. Заргарлар қимматбаҳо тошлар ва металллар, шишалардан турли тақинчоқлар ва бошқа буюмлар ясаганлар. Уларнинг маҳсулотига аҳолининг бой табақаларида талаб катта бўлган [А.Kholikulov]. Заргарлик Шаҳрисабз, Китоб ва Қаршида ривожланган. XIX асрда Қарши, Шаҳрисабз ва Китоб Бухоро, Хива, Самарқанд, Тошкент ҳамда Кўкон шаҳарлари сингари Ўрта Осиёнинг етакчи заргарлик марказлари сирасига кирган [Т.Абдуллаев, Д.Фахретдинова, А.Хакимов: 159].

Воҳа шаҳарларида кўнчилик ҳам ривож топган. Чармгар усталар томонидан ишлов берилган терилардан этикдўз усталар турли пойафзаллар, телпак, пўстин, сув ва кимиз учун мешлар, турли халталар ва турмушда ишлатиладиган бошқа буюмлар ясаганлар. Шаҳрисабзлик чармгар усталар шаҳарнинг учта гузарида (Катта ва Кичик Чармгар, Мешгар) истикомат қилганлар [О.А.Сухарева: 136].

Шаҳрисабз беклигидаги алоҳида кишлоклар аҳолиси шолча тўқиш билан шуғулланганлар [Семёнов-Тянь-Шанский: 530].

Бекликда ҳунармандчилик турлари орасида тегирмонсозлик ҳам кенг тарқалган. Шаҳрисабзда 120 та сув тегирмонлари (ҳар бир тегирмон суткасига ўртача 6 ботмондан дон янчган) фаолият юритиб, аҳолининг унга бўлган талабини қондириб келган [Кап: 32-43]. Бошқа бир статистик маълумотда эса Китоб, Шаҳрисабз ва Яккабоғ бекликларида 540 та ун, 190 та шולי тегирмонлари ишлаб турганлиги қай этилади [Кап: 74].

Хулоса сифатида шуни таъкидлаб ўтиш керакки, беклик ҳунармандлари ишлаб чиқарган маҳсулотлар маҳаллий аҳолининг эҳтиёжларини деярли қондирган. Маҳсулотларнинг бир қисми эса четга олиб чиқилган. Бу ишда маҳаллий савдогарларнинг ўрни муҳим бўлган.

Ўрганилаётган даврда Шаҳрисабз муҳим ҳунармандчилик ва савдо маркази сифатида катта ўрин тутган. Мазкур шаҳар нафақат воҳа иқтисодиётида, балки бутун амирлик миқёсида катта аҳамият касб этган.

Ўз касбидан фойда кўрувчи ҳунармандлар хусусий устахона ва хизматкорларга эга бўлганлар. Шаҳардаги ҳар қайси маҳалла ҳунармандчилигининг алоҳида бир тури билан шуғулланган. Кичик устахоналар оддий ишлаб чиқариш вазифаларини бажарган. Бир турдаги маҳсулот ишлаб чиқарувчи йирик устахоналар нисбатан мураккаб иқтисодий вазифаларни бажариб, уларнинг молиявий ва ишлаб чиқариш имкониятлари кенгрок бўлган. Ҳунармандчиликда оддий дастгоҳлар ва кўл меҳнатидан кенг фойдаланилган. Устахоналардаги меҳнат муносабатлари касб ўрганиш–шоғирдлик ва ёлланиб ишлашга асосланган.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Махмуд ибн Вали. Бахр ал-асрор. География / Пер. Б.Ахмедова.–Ташкент: Фан, 1985.–С. 176.
2. Сухарева О.А. К истории городов Бухарского ханства.–Ташкент, 1958.–С. 138.
3. Мукминова Р.Г. Очерки по истории ремесла в Самарканде и Бухаре в XVI в.–Т., 1976.–С. 66.
4. Гребенкин А. Ремесленная деятельность таджиков Зарафшанского округа // Туркестанский сборник.–Т. 52.–С. 511.
5. Kholikulov, A. (2020). History Of Handicrafts Of Kashkadarya Oasis In The XIX-Early XX Centuries. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 2(11), 30-35.
6. Крашенинникова Н.И. Прошлое Китаба // Вехи времен.–Ташкент: Адабиёт ва Санъат, 1989.–С. 32.; Ҳамидова М.С. XVIII–XIX аср бошларида Шаҳрисабз воҳаси кулолчилиги тарихидан // Moziydan sado.–Тошкент, 2008. –№ 4 (40).–Б. 11-13.
7. Kholikulov, A. B. (2019). BUKHARA EMIRATES FARMING IN THE XIX-XX CENTURIES (IN THE CASE OF KASHKADARYA OASIS STABLES). Theoretical & Applied Science, (4), 546-549.
8. Абдуллаев Т., Фахретдинова Д., Хакимов А. Песнь в металле. Народное искусство Узбекистана.–Ташкент, 1986.–С. 33.
9. Юлдашев М.Ю. К истории торговых и посольских связей Средней Азии с Россией в XVI–XVII вв. –Ташкент. 1964.–С. 15.
10. KHOLIKULOV, A. (2020). In the Early XIX-XX Centuries the Population of the Kashkadarya Oasis Ethnic Composition. International Journal of Pharmaceutical Research (09752366).
11. Семёнов-Тянь-Шанский В.П. Россия. Полное географическое описание. Туркестанский край.–СПб.: Изд-во А.Ф.Девриена, 1913.–Т. XIX.–С. 530.
12. Кап. Гинтылло. Интендантские сведения о Бухаре 1885 г. // Сб. географ., топограф. и стат. материалов по Азии. –СПб., 1886.–Вып. XXI.–С. 32-43.
13. Кап. Покотило. Отчет о поездке в пределы Центральной и Восточной Бухары в 1886 году.–Ташкент: Типография Окружного Штаба, 1888.–С. 74.
14. Очилдиев, Ф. (2022). XIX асрнинг иккинчи ярми–XX аср бошларида Бухоро амирлигининг кўшни хонликлари билан савдо алоқалари. *Общество и инновации*, 3(3), 18-23.
15. Ochildiev, F. B. (2022, May). Foreign trade relations of the Bukhara emirate in the late XIX-early XX centuries. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 112-116).